

SEPTUAGINTA: BERGUNA ATAU MENYESATKAN?

Oleh : Fanny Y. M. Kaseke

PENDAHULUAN

Septuaginta adalah salah satu terjemahan Alkitab yang penting dan menjadi salah satu versi terjemahan yang paling banyak diperdebatkan. Akan tetapi Septuaginta adalah terjemahan tertua dari Alkitab yang berbahasa Ibrani ke bahasa Yunani.¹ Perdebatan di seputar Septuaginta paling banyak berhubungan dengan isu keotentikan sejarahnya dan kebenaran tentang kutipan Yesus yang berasal dari Septuaginta. Floyd Nolen Jones mengatakan:

The history of the origin ... embellished with various fables ... Little is known with accuracy on this subject ... we possess no information whatsoever as to the time or place of their execution ... it has recently been **inferred** (p. i) ... the basis of truth which **appears** to be under this story **seems** to be that ... some have thus **supposed** that the translation was made by Alexandrian Jews ... the most reasonable conclusion is ...²

Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa kontroversi ini dipicu oleh ketidakpuasan orang Yahudi pada waktu itu. Robert E. Reis mengatakan bahwa banyak kutipan dari PL di dalam PB digunakan Septuaginta sebagai sumber utama. Yang memicu ketidakpuasan Yahudi adalah penolakan mereka terhadap klaim kemesiasan Yesus. "The New Testament documents had been written and were circulating by A.D. 70. The Jews knew that the credibility of the Christian Gospels depended on the credibility of the Septuagint."³

¹ R. Grant Jones, *Notes on the Septuagint* (Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006), 2.

²Floyd Nolen Jones: *The Septuagint: a Critical Analysis* (Texas: Kingsword Press, 2000), 2.

³ Robert E. Reis, *Masoretic vs Septuagint : Guns, Lies and Forgeries*. Article published 15-12-2013. Dari www.oodegr.com. Diakses 14 Februari 2018.

Kondisi ini mendatangkan kebingungan di antara umat Kristen. Oleh karena itu, apa dan bagaimana Septuaginta terbentuk akan diulas dalam makalah ini.

ARTI DAN MULA TERBENTUKNYA SEPTUAGINTA

Septuaginta (artinya tujuh puluh dalam bahasa Latin) dinamakan demikian karena, menurut dokumen kuno yakni “the Letter of Aristeas” (surat Aristeas), disebutkan bahwa 72 sarjana Yahudi ditugaskan untuk menerjemahkan Alkitab berbahasa Ibrani ke bahasa Yunani Koine, atau bahasa Yunani yang umum. Ini terjadi selama pemerintahan Ptolemy II Philadelphus, raja Ptolemaic Mesir (283 BC - 246 BC). Penulis surat Aristeas mengklaim sebagai pegawai Yunani di kerajaan Ptolemy, dan adalah salah satu pemimpin bagi misi imam besar Yahudi, Eleazar.⁴

KITAB-KITAB DALAM SEPTUAGINTA

Septuaginta memiliki beberapa kitab yang tidak ada dalam Tanakh Ibrani. Kitab-kitab itu disebut 'deuterokanonika', digunakan oleh kalangan Katolik. Dalam Alkitab Katolik, kitab-kitab 'deuterokanonika' terletak antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab-kitab dalam Septuaginta berjumlah 53 kitab, yakni:⁵

1. Kejadian - Genesis
2. Keluaran - Exodus
3. Imamat - Leviticus
4. Bilangan - Numbers
5. Ulangan - Deuteronomy
6. Ἰησοῦς Ναυῆ - IESOUS NAUË, Yosua (bin Nun)
7. Κριταὶ - KRITAI, Hakim-hakim
8. Ρουθ - ROUTH, Rut

⁴Carol Brooks, *The Septuagint* (edited by Vicki Narlee). Dari www.inplainsite.org. Diakses 14 Februari 2018.

⁵Dari www.sarapanpagi.org. Diakses 15 Februari 2018.

9. Βασιλειων Α - BASILEIÔN ALPHA, 1 Samuel
10. Βασιλειων Β - BASILEIÔN BETA, 2 Samuel
11. Βασιλειων Γ - BASILEIÔN GAMMA, 1 Raja-raja
12. Βασιλειων Δ - BASILEIÔN DELTA, 2 Raja-raja
13. Παραλειπομενων Α - PARALEIPOMENÔN ALPHA, 1 Tawarikh
14. Παραλειπομενων Β - PARALEIPOMENÔN BETA, 2 Tawarikh

15. Εσδρας Α - ESDRAS ALPHA, 1 Esdras
- 16-17. Εσδρας Β - ESDRAS BETA, Ezra - Nehemia
- 18a. Εσθηρ - ESTHER, Ester, 18b. & Tambahan-tambahan pada kitab Ester
19. Ιουδιθ - IOUDITH Judit
20. Τωβιτ - TOBIT Tobit
21. Μακκαβαιων Α- ΜΑΚΚΑΒΑΙÏÏN ALPHA, 1 Makabe
22. Μακκαβαιων Β - ΜΑΚΚΑΒΑΙÏÏN BETA, 2 Makabe
23. Μακκαβαιων Γ - ΜΑΚΚΑΒΑΙÏÏN GAMMA, 3 Makabe
24. Μακκαβαιων Δ Παραρτημα - ΜΑΚΚΑΒΑΙÏÏN DELTA PARARTÊMA, 4 Makabe
- 24b. Ψαλμοι - PSALMOI, Mazmur , 24b. Ψαλμός ΠΝΑ – PSALMOS 151
26. Προσευχη Μανασση - PROSEUKHÊ MANASSÊ, Doa Manasye
27. Ιωβ - ΙÏÏB, Ayub
28. Παροιμιαι - PAROIMIAI, Amsal
29. Εκκλησιαστης - EKKLESIASTES, Pengkhotbah
30. Ασμα Ασματων – ASMA ASMATÏÏN, Kidung Agung
31. Σοφια Σαλομωντος - SOPHIA SALOMÏÏNTOS, Kebijakan Salomo
32. Σοφια Ιησου Σειραχ - SOPHIA IÊSOU SEIRAKH, Kebijakan Sirakh
33. Ωσηε - ÔSÊE, Hosea
34. Αμωσ - AMÏÏS, Amos
35. Μιχαιας - MIKHAIAS, Mikha
36. Ιωηλ - ΙÏÏÊL, Yoel
37. Οβδιου - OBDIOU, Obaja
38. Ιωνας - ΙÏÏNAS, Yunus
39. Ναουμ - NAOUM, Nahum
40. Αμβακουμ - AMBAKOUM, Habakuk
41. Σοφονιας - SOPHONIAS, Zefanya
42. Αγγαιος - AGGAIOS, Hagai
43. Ζαχαριας - ZAKHARIAS, Zakharia
44. Αγγελος - AGGELOS, Messenger/Maleakhi
45. Ησαιας - HÊSAIAS, Yesaya
46. Ιερεμιας - HIEREMIAS, Yeremia
47. Βαρουχ - BAROUKH, Barukh *) **)
48. Θρηνοι - THRÊNOI, Ratapan
49. Επιστολη Ιερεμιου - EPISTOLÊ IEREMIOU, Surat kiriman Yeremia
50. Ιεζεκιηλ - IEZEKIÊL, Yehezkiel
51. Δανιηλ - DANIÊL , 51b. & Tambahan Daniel : (plus Doa Azarya dan Kidung Tiga Anak Muda
52. Σοσσανα - SOSANNA, Susana
53. Βελ και Δρακον - BEL KAI DRAKON, Bel dan Naga

SEBERAPA AKURATNYA SEPTUAGINTA?

Beberapa argumen menegaskan keakuratan Septuaginta. Bukti ini berasal dari penemuan gulungan laut mati dimana gulungan Septuaginta adalah bagian dari gulungan-gulungan tersebut.

Gulungan laut mati ditemukan tepat setelah perang dunia kedua. Menurut perkiraan usia dengan metode karbon, analisis tekstual dan analisis tulisan tangan, dokumen itu ditulis antara pertengahan abad kedua sebelum masehi dan abad pertama sesudah masehi. Ada fragmen-fragmen dari semua kitab (dalam Alkitab PL Yahudi) kecuali kitab Ester dan kitab Nehemia. Kontrol terhadap gulungan laut mati dilakukan oleh militer Israel. Hal ini terjadi karena Israel memenangkan perang enam hari (melawan sekutu Arab). Ini menandakan bahwa fragmen-fragmen itu tidak dipalsukan sama sekali.⁶

PENTINGNYA SEPTUAGINTA BAGI STUDI BIBLIKAL

Everett F. Harrison menuliskan pentingnya Septuaginta bagi studi biblikal. Ada empat hal yang dikemukakan yakni: pertama, merupakan terjemahan pertama dari Perjanjian Lama. Kitab PL dan PB berbahasa Yunani, keduanya tidak dapat dipisahkan. Kedua, hubungan pada kanon PL. Bahwa kanon PL sekarang ini didukung oleh data fragmen yang ada pada Septuaginta. Ketiga, hubungan dengan teks PL. Maksudnya, Septuaginta memberi kesempatan bagi kita untuk membandingkan luasnya teks di setiap kitab dengan teks seperti yang telah kita terima dari tradisi Ibrani. Keempat, hubungan dengan kutipan di PB. Septuaginta

⁶Band. Robert E. Reis.

dikutip oleh banyak penulis PB, karena memang Alkitab PB ditulis dalam bahasa Yunani.⁷

ANALISIS DAN KESIMPULAN

Apakah Septuaginta penting dan bermanfaat bagi Studi Biblika dan Theologia? Dari uraian di atas, nampaknya demikian. Akan tetapi hanya sebatas itu. Septuaginta bukanlah tulisan yang diinspirasi. Septuaginta hanya merupakan salah satu terjemahan, sebagaimana terjemahan yang lain yang ada sekarang. Yang diinspirasi Allah hanyalah teks asli dari Alkitab. Jadi keotoritasan Septuaginta sama dengan terjemahan lainnya, walaupun nilai berharganya lebih besar, karena merupakan terjemahan tertua dari kitab Yahudi ke bahasa Yunani.

Maka, tidak seharusnya menganggap bahwa semua kitab dan Septuaginta dapat dianggap sebagai kanon. Kanon PL yang ada sekarang lebih terpercaya ketimbang kanon dari sumber hasil tulisan tangan sekelompok orang.⁸

⁷Everett F. Harrison, "The Importance of the Septuagint for Biblical Studies (part I)", *Bibliotheca Sacra* 112 (Oct. 1955) 344-55. Copyright © 1955 by Dallas Theological Seminary.

⁸Band. *Problems With The Septuagint Logic For "Scholars"*. www.dorightchristians.wordpress.com. Diakses 14 Februari 2018.

PUSTAKA ACUAN

- Brooks, Carol,
tt *The Septuagint* (edited by Vicki Narlee). Dari
www.inplainsite.org. Diakses 14 Februari 2018.
- Harrison, Everett F.
1955 "The Importance of the Septuagint for Biblical Studies (part I)",
Bibliotheca Sacra 112 (Oct. 1955) 344-55. Dallas Theological
Seminary.
- Jones, Floyd Nolen,
2000 *The Septuagint: a Critical Analysis*. Texas: Kingsword Press.
- Jones, R. Grant,
2006 *Notes on the Septuagint* (Revised and Converted to Adobe
Acrobat Format February).
- Reis, Robert E.
2013 *Masoretic vs Septuagint : Guns, Lies and Forgeries*.
Dari www.oodegr.com. Diakses 14 Februari 2018.
- www.sarapanpagi.org. Diakses 15 Februari 2018.
- www.dorightchristians.wordpress.com. Problems With The Septuagint Logic For
"Scholars". Diakses 14 Februari 2018.